

ACTAS DEL PRIMER CONGRESO ANUAL DE ESTUDIANTES DE DOCTORADO DE LA UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ DE ELCHE

Editores (por orden alfabético):

Ana Belén Gómez Bellvís, Cristina Ortega Gimenez, Daniel Valero Carreras, David Alarcón Alarcón, Javier Rubiato Brotons, José Garces Garces, Lara Naves Alegre, Leontina Lipan, María de los Ángeles Cortés, Miriam Rodríguez Menchón, Tatiana Troinina.

COMITÉ ORGANIZADOR

Estudiantado

Coordinadoras:

Ana Belén Gómez Bellvís Programa de Doctorado en Criminología
Miriam Rodríguez Menchón Programa de Doctorado de Deporte y Salud

Miembros (por orden alfabético):

Cristina Ortega Gimenez Programa de Doctorado en Ciencias Sociales y
Jurídicas
Daniel Valero Carreras Programa de Doctorado en Estadística
Optimización y Matemática Aplicada
David Alarcón Alarcón Programa de Doctorado en Biología Molecular
y Celular
Javier Rubiato Brotons Programa de Doctorado en Tecnologías
Industriales y de Telecomunicación
José Garces Garces Programa de Doctorado en Bioingeniería
Lara Naves Alegre Programa de Doctorado en Medio Ambiente y
Sostenibilidad
Leontina Lipan Programa de Doctorado en Recursos y
Tecnologías Agrarias, Agroambientales y
Alimentarias
María de los Ángeles Cortés Programa de Doctorado en Neurociencias
Tatiana Troinina Programa Interuniversitario de Doctorado en
Economía

Vicerrectorado de Investigación

Domingo Orozco Beltrán Vicerrector de Investigación
Miguel Ángel Sogorb Sánchez Vicerrector Adjunto de Investigación para
Doctorado
Josep Xavier Barber Vicerrector Adjunto de Investigación para la
Evaluación de la Investigación

Apoyo técnico: Servicio de Innovación y Planificación Tecnológica (SIPT)

Guillermo Martínez de la Torre
Julio Alberto Ramos Martínez
David Úbeda González
Tomás Sempere Gallar (director del SIPT)

ISBN: 978-84-18177-17-0

La posición jurídica del comprador a plazos de bienes muebles con reserva de dominio: la inseguridad derivada de la controvertida naturaleza del pacto.

Laura Sancho Martínez

Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea UPV/EHU

Con el propósito de asegurar el correcto desenlace de la venta con precio aplazado, las partes intervinientes suelen pactar una reserva de dominio a fin de emplear el propio bien vendido como activo de seguridad de la operación. Sin embargo, la naturaleza jurídica de la reserva es objeto de un intenso debate doctrinal debido a sus múltiples contradicciones normativas. Así, mientras para un sector de la doctrina -defensor de la tesis dominical- dicho pacto representa una condición suspensiva de la eficacia transmisiva de la compraventa, para otro -partidario de la teoría garantista- funciona como un derecho real de garantía en cosa ajena. A consecuencia de dicha indefinición, resultan controvertidos los efectos que derivan de dicho pacto y, en especial, a quién corresponde la propiedad del bien vendido, lo que quiebra la seguridad jurídica de los contratantes. La presente comunicación tiene por objetivo profundizar en el debate expuesto con la intención de clarificar la posición del comprador a plazos de bienes muebles sujetos a reserva y, en particular, identificar sus medios defensivos frente a terceros procedentes del vendedor. Para ello, se llevará a cabo un análisis normativo y jurisprudencial de las principales leyes -Código Civil, Ley de Venta a Plazos de Bienes Muebles y Ley de Enjuiciamiento Civil- con incidencia en dicha cuestión. A partir del mismo, se argumentará la débil situación jurídica en que la configuración dominical de la cláusula es susceptible de dejar al comprador -debido a la dificultad de éste para protegerse frente a los embargos que los acreedores del vendedor traben sobre el bien, así como de las enajenaciones que este último pueda realizar-, y se concluirá que una interpretación garantista de la reserva puede dotar de mecanismos adecuados de defensa al comprador sin desatender por ello el interés contractual del vendedor.

Palabras clave: reserva de dominio, compraventa, condición suspensiva, garantía real.